

CONFERENCIA DEVELANDO LOS TESOROS ESCONDIDOS EN ESCRIBA Y FEREDIT: RINCÓN DE LA ESCRITURA

Nohelia Alfonso Villegas

Postdoctora en Investigación Transcompleja
Doctora en Ciencias de la Educación
Magister en Investigación Educativa
Abogada
Directora Académica de Escriba. Escuela de Escritores
Representante Sello Editorial Escriba.
noheliay@gmail.com
+584243223982

Sandra Salazar Varela

Postdoctora en Investigación Transcompleja
Doctora en Ciencias de la Educación
Magister en Francés Lengua Extranjera
Licenciada en Letras mención Lengua y Literatura
Directora del Fondo Editorial de la Red de Investigadores de la
Transcomplejidad (FEREDIT)
uitsandras@gmail.com
+584243223982

¿QUIÉNES SOMOS?

Nahelia Alfonzo

Comunidad de aprendizaje sobre escritura

Cursos, Diplomados y Servicios Editoriales

Sello Editorial con 3 colecciones y 8 series más de 100 libros

Una revista electrónica sobre escritura

Narrativas y Ensayos

Pesquisa e Indagatoria

Estudios Culturales

Educación y Sociotecnociencia

Prácticas de Salud Colectiva

Literatura Cristiana

NUESTRAS COORDENADAS

www.escribaescuela de escritores.com.ve

<https://es.calameo.com/accounts/4950475>

escribaescueladeescritores@gmail.com

+58424-3223982

Nohelia Alfonzo

Diplomado Online El Arte de Escribir

Información de Inscripciones y costo
al whatsapp +584243223982

Herramientas para elaborar tu tesis

Curso Online

Información de Inscripciones y costo
al whatsapp +584243223982

Curso Online Artículos Académicos

Información de Inscripciones y costo
al whatsapp +584243223982

La Escritura como estilo de vida

Información de Inscripciones y costo
al whatsapp +584243223982

Sandra Salazar

¿QUIÉNES SOMOS?

El Fondo Editorial de la Red de Investigadoras de la Transcomplejidad (FEREDIT) es una unidad cuyo propósito es, fundamentalmente, académico.

Su misión es apoyar a la comunidad de investigadores en a difusión y divulgación del conocimiento (filosóficos-éticos, epistemológicos, teóricos y praxeológicos del pensamiento transcomplejo y otros) por medio de sus publicaciones y servicios editoriales.

Cuenta con 8 colecciones clasificadas por espirales recursivas, con más de 100 publicaciones en su haber.

COMO CONTACTARNOS

<https://reditve.com/>

<https://www.calameo.com/accounts/4634144>

reditve1@gmail.com

+584243237641

ISNI 0000 0005 1271 0197

<https://ror.org/05a55ea71>

Ringgold ID 662498

<https://www.researchgate.net/profile/Redit-Redit>

<https://independent.academia.edu/REDITAcademico>

https://archive.org/details/@redit_academico

<https://www.calameo.com/accounts/4634144>

<https://zenodo.org/>

<https://fliphtml5.com/bookcase/gaybj/>

<https://anyflip.com/bookcase/ppdcz>

OFERTA ACADÉMICA

Programas de estudios posdoctorales

En convenio Red de Investigadores de la Transcomplejidad, Universidad Tecnológica del Centro

- Investigación Emergente
- Gerencia organizacional transcompleja
- Sistemas y corrientes filosóficas
- Educación y transcomplejidad
- Profundización filosófica
- Filosofía de la Ciencia y Transcomplejidad

reditve1@gmail.com

+58 0424 3237641

@reditve

<https://reditve.com/estudios-posdoctorales/>
Construyendo la nueva ciencia

Para información:

OFERTA ACADÉMICA

Programas de estudios posdoctorales

En convenio Red de Investigadores de la Transcomplejidad, Universidad Nacional Experimental de Guayana

- Investigación transcompleja
- Ambiente y economía circular
- Multimodalidad educativa
- Tecnociencia y sociedad

Para información:

reditve1@gmail.com

+58 0424 3237641

@reditve

<https://reditve.com/estudios-posdoctorales/>
Construyendo la nueva ciencia

Sandra Salazar

Facilitadoras

Dra. Crisálida Villegas

Dra. Nancy Schavino

Curso de Investigación Transcompleja
Modalidad virtual

Propósito

zoom

Desarrollar competencias investigativas para asumir una nueva forma de producir conocimientos desde una visión de complementariedad paradigmática

Sesiones	Contenido	Horas
I	Realidad de la Investigación transcompleja	10
II	Transdisciplinariedad del Entramado Teórico	10
III	Epistemología y metodología de la investigación transcompleja	10
IV	Integración de la Información crítica	10
Total		40

INVERSIÓN CURSO: 50\$ INICIO:
JUEVES 16/01/2025
KIT DE 4 LIBROS DIGITALES: 10\$

Avalado por la Universidad Internacional del Saber (Univeris)

Interesados realizar Pago móvil: Banco mercantil (0105), celular 04243121779, cédula 8784725 y enviar captura al mismo número

Nohelia Alfanzo

10 TIPS PARA ESCRIBIR TU LIBRO

- 1 **Elabora un plan**
- 2 **Ponle un nombre**
- 3 **Diseña la portada**
- 4 **Piensa Bien**
- 5 **Investiga**
- 6 **Se persistente**
- 7 **Toma descansos**
- 8 **Busca opiniones**
- 9 **Disfruta**
- 10 **Se constante**

Lo importante de escribir es hacerlo con honestidad. Es un ritual individual: es uno mismo y su soledad. La honestidad hace aflorar todo lo que guardamos en el inconsciente porque es catarsis, limpieza del alma, terapéutica, medicinal.

Corado, Ilka (2017)

Sandra Salazar

ENTRE LÍNEAS EL ARTE DE ESCRIBIR

La expresión escrita es una de las denominadas destrezas lingüísticas y se sirve primordialmente del lenguaje verbal. Empero, contiene elementos no verbales, tales como: mapas, gráficos, fórmulas matemáticas, entre otros.

En esencia, entre líneas, es un proceso cognitivo, autodirigido y complejo. Los componentes de orden superior incluyen la planificación, la redacción, la revisión y la corrección.

Usa tu vara y las palabras mágicas, para dar vida a tus líneas.

1. Ser lector; de todo se puede sacar de una lectura, saca lo bueno.
2. Un escritor es alguien a quien le importa escribir.
3. Preparación emocional y técnicamente. No hay limite en el tiempo.
4. Superar los escollos que te impiden escribir.

PRODUCCIÓN 2024

Nahelia Alfonso

Sandra Salazar

Nohelia Alfonzo

Libros colectivos escrito por 4 autoras
producto de sus estudios postdoctorales

Libros individuales de poesía

Libros individuales productos del servicio editorial de conversión de tesis a libro

Nohelia Alfonso

Libros colectivos producto de una red Académica que escribe sobre el tema

Libro colectivo producto de taller de investigación sobre contextualización de la realidad

Libro individual

Nohelia Alfonzo

Rif: J-408059568
ISNI: <https://isni.org/isni/0000000512658122>
Ringgold ID: 661888
ROR: <https://ror.org/0354nax61>
Calameo: <https://es.calameo.com/accounts/4950475>
Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/autor/27021>
<https://zenodo.org/search?page=1&size=20&q=escriba>
https://archive.org/details/@escriba_escuela
<https://www.researchgate.net/profile/Escriba-De-Escritores>
<https://independent.academia.edu/EscribaEscueladeEscritores>
<https://fliphtml5.com/homepage/xrzml/escriba.-escuela-de-escritores/>
<https://anyflip.com/bookcase/eckey>

Nohelia Alfonzo

Número 1, Año 2024, mes Enero

CUADERNO DIGITAL
Educación para la justicia social:
Visión de la realidad a través de la
pedagogía crítica

Sandra Jiménez
María Fernández

Número 2, Año 2024, mes Febrero

CUADERNO DIGITAL
Pedagogía Crítica y Aprendizaje
en personas con Trastornos
del Espectro Autista

Glima Álamo
Lourdes Meza

Número 3, Año 2024, mes Marzo

CUADERNO DIGITAL
Resignificando la Pedagogía
Crítica en la condición posdigital

Crisálida Villegas
Nohelia Alfonzo

Número 4, Año 2024, mes Abril

CUADERNO DIGITAL
Lectura y Escritura como
fundamento del pensamiento crítico

Omaira Golcheidt

Número 5, Año 2024, mes Abril

CUADERNO DIGITAL
Lectura y Escritura en la nueva
Academia pantallera

René Orozco

Número 6, Año 2024, mes Mayo

CUADERNO DIGITAL
LA ALFABETIZACION
EMOCIONAL
EN LA PEDAGOGÍA CRÍTICA

Yudith Bultrigo
Yennys Olivares

Número 7, Año 2024, mes Mayo

CUADERNO DIGITAL
LA SISTEMATIZACIÓN
DE EXPERIENCIA

Iruxa Roa
Yvonne Vela

Número 8, Año 2024, mes Agosto

CUADERNO DIGITAL
VERSATILIDAD EDUCATIVA
EN LA GESTIÓN DEL CAMBIO

Lourdes Línero
Francisco Reyes

Número 9, Año 2024, mes octubre

CUADERNO DIGITAL
LÓGICA DE LA
INVESTIGACIÓN
RACIONALISTA

Yudith González

Número 10, Año 2024, Septiembre

CUADERNO DIGITAL
Pedagogía Crítica y
Aprendizaje del Inglés: Un
Enfoque Transformador

Alberto Sierra
Yelitza Roa

Número 11, Año 2024, mes Octubre

CUADERNO DIGITAL
PENSAMIENTO CRÍTICO
EN LA ERA DE LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Benny Márquez
Miriam Mendoza

Número 12, Año 2024, mes Octubre

CUADERNO DIGITAL
Neurotecnología y Educación:
Travesía hacia el aprendizaje
transformador

Nilda Sanabria
Alicia de Lugo

Número 13, Año 2024, mes Noviembre

CUADERNO DIGITAL
Gestión universitaria
transformadora:
Una mirada desde la pedagogía crítica

Yasmings Mendez

Sandra Salazar

MEMORIAS CONGRESO

El I Congreso Internacional de Trazabilidad del Pensamiento Transcomplejo se llevó a cabo en octubre del 2023.

Durante cuatro días se desarrollaron actividades configuradas en espacios virtuales para: conferencia central, conversatorio internacional, foro de editores de revistas, foro de espirales recursivas, foro de editoriales, panel de expertos.

Este evento reunió a investigadores y profesionales de diferentes áreas del conocimiento de diversos lugares del mundo para compartir experiencias, presentar propuestas, analizar contextos, reflexionar, discutir, interpretar, comprender y explorar sobre diferentes tópicos de actualidad.

ESPIRAL RECURSIVA 1 EPISTEMOLOGÍA Y TRANSEPISTEMOLOGÍA

Libro individual

Sandra Salazar

ESPIRAL RECURSIVA 2 PRAXEOLÓGIA Y TRANSMETODOLOGÍA

Libro individual

Este libro colectivo es producto de una tertulia sobre multimétodos

Estos 4 libros en pareja producto de un curso sobre investigación transcompleja

ESPIRAL RECURSIVA 6 GERENCIA

ESPIRAL RECURSIVA 3 FILOSOFÍA

ESPIRAL RECURSIVA 4 TRANSTECNOLOGÍA

Libro colectivo escritos por los estudiantes de posdoctorados

Libros escritos por los facilitadores, producto de sus conferencias

Libro en pareja escritos por los estudiantes de posdoctorados

Libro individual

ESPIRAL RECURSIVA 5 EDUCACIÓN

Libros escritos por los facilitadores, producto de sus conferencias

Libros colectivos escritos por los estudiantes de posdoctorados

ESPIRAL RECURSIVA 7 TRANSVERSALIDAD

Libro individual

Libro colectivo escrito por dos médicos y dos enfermeras

Libros colectivos escritos por los estudiantes de posdoctorados

Sandra Salazar

